

UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM DIAFRAGMÁTICO COMO PREDITOR DE SUCESSO NO DESMAME VENTILATÓRIO EM PACIENTES COM DPOC

Edição 114 / 02/09/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7044712

Autores:

Matheus Esteves da Silva¹,

Alex Oliveira²

¹Aprimorando do Curso de Aprimoramento em Fisioterapia Hospitalar Respiratória.

²Fisioterapeuta, Especialista em Reabilitação Cardiopulmonar, Mestre em Ciências da Saúde, Doutorado em Ciências da Saúde, Gestor de negócios da Saúde.

RESUMO

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a terceira principal causa de morte no mundo. Considerada um evento grave e com alto risco à vida, a exacerbação aguda da DPOC (EADPOC) ocorre quando há uma piora dos sintomas da doença, que consiste na acentuação da dispneia, aumento do volume e purulência da expectoração, que pode ou não ter relação com infecção. A ventilação mecânica invasiva (VMI) é o tratamento utilizado quando esse paciente já está em um nível de acometimento neurológico avançado, com uma hipoxemia grave ou quando a VNI, mesmo bem empregada, acaba falhando. O diafragma realiza em torno de 60-80% do trabalho muscular respiratório, sendo considerada uma musculatura fundamental quando pensamos em desmame da VMI. O ultrassom (US) vem ganhando bastante visibilidade e evidência quando se fala em avaliação da função diafragmática, tanto por ser um método eficaz quanto por obter vantagens aos métodos já existentes. Objetivo: Avaliar a eficácia do ultrassom diafragmático como preditor de sucesso no desmame de pacientes sob VMI com diagnóstico de DPOC. Método: Foi realizado uma revisão integrativa, a partir de artigos publicados entre 2012 e 2022, abordando o tema DPOC, utilização do ultrassom diafragmático no desmame de pacientes submetidos a ventilação mecânica e no paciente com DPOC em ventilação mecânica. Resultados: O US é seguro e consegue mostrar em tempo real a função muscular do diafragma em pacientes com DPOC, o tornando uma avaliação eficaz. Os estudos abordados obtiveram altos índices de sucesso no desmame destes pacientes. E as falhas apresentadas mesmo com o US incluso na avaliação do desmame, puderam ser justificadas pela idade avançada, múltiplas doenças e alterações nos exames laboratoriais. Conclusão: O USD deve ser incluído na avaliação do desmame, pois pode avaliar a capacidade muscular do diafragma e predizer o sucesso de extubação.

Descritores: ultrassom, desmame, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, DPOC, ventilação mecânica.

ABSTRACT

Introduction: According to the World Health Organization (WHO), Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the third leading cause of death in the world. Considered a serious and life-threatening event, the acute exacerbation of COPD (AECOPD) occurs when there is a worsening of the symptoms of the disease, which consists of accentuated dyspnea, increased volume and purulence of sputum, which may or may not be related with infection. Invasive mechanical ventilation (IMV) is the treatment used when this patient is already at an advanced level of neurological impairment, with severe hypoxemia or when NIV, even when well used, ends up failing. The diaphragm performs around 60-80% of the respiratory muscle work, being considered a fundamental musculature when thinking about weaning from IMV. Ultrasound (US) has been gaining considerable visibility and evidence when it comes to assessing diaphragmatic function, both because it is an effective method and because it has advantages over existing methods. With this in mind, this work aims at an integrative review in order to assess whether diaphragmatic ultrasound (USD) can be used as a predictor of successful extubation in patients with COPD. Objective: To evaluate the effectiveness of diaphragmatic ultrasound as a successful weaning tool in patients on IMV with a diagnosis of COPD. Method: An integrative review was carried out from articles published between 2012 and 2022, addressing the topic COPD, use of diaphragmatic ultrasound in weaning patients on mechanical ventilation and in patients with COPD on mechanical ventilation. Results: US is safe and can show real-time diaphragm muscle function in COPD patients, making it an effective assessment. The studies addressed had high success rates in weaning of these patients. And the failures presented, even with the US included in the weaning evaluation, could be justified by advanced age, multiple diseases and changes in laboratory tests. Conclusion: DUS should be included in the weaning assessment, as it can estimate diaphragm muscle capacity and predict extubation success.

Keywords: ultrasound, weaning, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, COPD, mechanical ventilation.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a terceira principal causa de morte no mundo.¹ A doença é desencadeada por conta de uma resposta inflamatória enérgica que acaba limitando o fluxo aéreo por conta de anormalidades das vias aéreas superiores e inferiores. O tabagismo, sem dúvidas, é o fator primordial para o desenvolvimento da doença. E assim como ele, outros fatores também podem desenvolver a doença, como a exposição ao fumo, locais que estejam poluídos, partículas e gases que sejam nocivos à saúde.^{2,3,4}

A DPOC possui alguns sinais e sintomas característicos, que entre eles podemos citar a tosse, dispneia, sibilância e expectoração crônica.² Considerada um evento grave e com alto risco à vida, a exacerbação aguda da DPOC (EADPOC) ocorre quando há uma piora dos sintomas da doença, que consiste na acentuação da dispneia, aumento do volume e purulência da expectoração, que pode ou não ter relação com infecção.^{5,6}

Sendo um tratamento eficaz, onde pode ajudar o paciente a não evoluir para quadros mais graves da DPOC, a ventilação não invasiva (VNI) consegue diminuir o trabalho respiratório, reduzir níveis de dióxido

de carbono no sangue e a hiperinsuflação dinâmica, fazendo assim um bom trabalho para pacientes que requerem suporte ventilatório.⁷ Alguns portadores da doença que estão na fase da exacerbação podem não se beneficiar tanto assim da VNI, mesmo ela sendo muito eficaz. A ventilação mecânica invasiva (VMI) é o tratamento utilizado quando esse paciente já está em um nível de acometimento neurológico avançado, com uma hipoxemia grave ou quando a VNI, mesmo bem empregada, acaba falhando.⁶ Em um estudo de coorte retrospectivo realizado por Lee JS et al. a incidência de falha da VNI chegou a 32%, levando os pacientes que falham a serem intubados.⁸

O diafragma realiza em torno de 60-80% do trabalho muscular respiratório, sendo considerada uma musculatura fundamental quando pensamos em desmame da VMI. Alguns fatores podem causar dano a este músculo, levando a sua disfunção. A ventilação mecânica prolongada, o estresse oxidativo, a resposta inflamatória sistêmica, a desnutrição e hipóxia crônica, são alguns destes fatores que contribuem para tal feito.^{9,10}

Há disponível, para a avaliação do diafragma, alguns métodos que possibilitam visualizar/quantificar a função muscular, como por exemplo, pressão inspiratória/expiratória máxima, a pressão máxima transdiafragmática, fluroscopia e estudo da condução do nervo frênico. Mas dentre essas formas, a avaliação pode ocorrer de forma que nos limita a executá-la, pois envolve conduta invasiva, uso de radiação, pode depender muito da colaboração do paciente, pouca disponibilidade para ser realizada em muitos lugares ou por precisar da translocação do paciente para um lugar específico onde será conduzido tal exame.^{9,11}

O ultrassom (US) vem ganhando bastante visibilidade e evidência quando se fala em avaliação da função diafragmática, tanto por ser um método eficaz quanto por obter vantagens aos métodos já existentes. Suas vantagens englobam a possibilidade de ser realizada a beira-leito, segurança para o paciente e para o condutor, devido a não exposição à radiação e por não ser um método invasivo.¹¹ O US consegue mensurar a excursão diafragmática na inspiração, onde será calculado a mobilidade que o músculo consegue atingir no decorrer do ciclo respiratório, e o espessamento do diafragma, que é obtido através do resultado da diferença entre a espessura na inspiração e na expiração, dividido pelo que será encontrado na espessura realizada na expiração.^{12,13}

O desmame para os pacientes portadores de DPOC que estão sob uso de VMI pode ser dificultado pela presença da hiperinsuflação dinâmica, da disfunção muscular respiratória decorrente ao uso da ventilação mecânica e a atrofia induzida pela utilização de drogas necessárias durante a intubação.⁷

Pensando nisso, este trabalho visa uma revisão integrativa a fim de avaliar se o ultrassom diafragmático (USD) pode ser utilizado como preditor de sucesso de extubação em pacientes com DPOC.

MÉTODO

Foram pesquisados artigos nas bases de dados do Pubmed, Scielo e PEDro, que foram publicados entre os anos de 2012 e 2022.

As palavras-chaves utilizadas para a busca de artigos, foram: ultrassom, (ultrasound), desmame (weaning), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Pulmonary Disease, Chronic Obstructive), DPOC (COPD), ventilação

mecânica (mechanical ventilation).

Como critério de inclusão, foram selecionados os estudos realizados nos últimos 10 anos e que abordaram o tema DPOC, utilização do ultrassom diafragmático no desmame de pacientes submetidos a ventilação mecânica e no paciente com DPOC em ventilação mecânica.

Foram excluídos, estudos que não correlacionaram o ultrassom diafragmático em pacientes com ventilação mecânica.

Foram encontrados cerca de 298 artigos científicos durante a pesquisa e selecionados 19 para a confecção deste trabalho.

RESULTADO

Na pesquisa realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo e PEDro, foram encontrados 7 estudos abordando o presente tema, descritos na **tabela 1**.

Tabela 1 – Características dos estudos abordados na pesquisa.

Autor/Ano	Título do estudo	Nº Pacientes	Resultado
Zhang X et al. (2020) ⁹	Evaluation of diaphragm ultrasound in predicting extubation outcome in mechanically ventilated patients with COPD	37	25 (68%) pacientes foram extubados com sucesso.
Yousif WGI et al. (2019) ¹⁴	Role of assessment of the diaphragm by ultrasound during weaning from mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease	104	82,7% dos pacientes que iriam realizar TRE e foram avaliados pelo US, tiveram sucesso na extubação.
Abbas A et al. (2018) ¹⁵	Role of diaphragmatic rapid shallow breathing index in predicting weaning outcome in patients with acute exacerbation of COPD	50	O sucesso de descontinuação da VM foi de 74%.
Farghaly S et al. (2016) ¹⁶	Diaphragm ultrasound as a new method to predict extubation outcome in mechanically ventilated patients	54	O estudo teve 74,1% de sucesso na

			extubação dos pacientes.
Ali ER et al. (2016) ¹⁷	Diaphragm ultrasound as a new functional and morphological index of outcome, prognosis and discontinuation from mechanical ventilation in critically ill patients and evaluating the possible protective indices against VIDD	60	O Grupo com DD teve sucesso de 7,4% no desmame e o Grupo não DD 78,8%.
Saeed AM et al. (2016) ¹⁸	Role of ultrasound in assessment of diaphragmatic function in chronic obstructive pulmonary disease patients during weaning from mechanical ventilation	50	De 30 pacientes em VM, 22 (73,3%) evoluíram com desmame bem sucedido.
Fayed AM et al. (2016) ¹⁹	Use of Ultrasound to Assess Diaphragmatic Thickness as a Weaning Parameter in Invasively Ventilated Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients	112	Dos 112 pacientes, 82 avaliados com US obtiveram sucesso no desmame

Nº: Número/ TER: Teste de Respiração Espontânea/ US: Ultrassom/ VM: Ventilação Mecânica/ DD: Disfunção Diafragmática

Em 19 estudos observados neste trabalho, sete abordaram a utilização do USD para avaliar a função muscular no desmame de pacientes com uso de VMI, conforme mostrado no **gráfico 1**.

Gráfico 1 – Comparação entre estudos realizados com e sem a aplicação do USD em pacientes com DPOC.

Mecânica Invasiva USD: Ultrassom Diafragmático/ DPOC: Doença

Apenas dois estudos não incluíram 100% dos pacientes com DPOC, como mostra o **gráfico 2**, porém foram selecionados para este trabalho devido ao número de pacientes com DPOC ultrapassar 50% do total.

Gráfico 2 – Amostra de pacientes com DPOC por estudo.

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

A comparação do sucesso de extubação entre os estudos pode ser observada no **gráfico 3**. No estudo realizado por Ali ER et al. o sucesso está separado em dois grupos: Grupo Disfunção Diafragmática e Grupo não Disfunção Diafragmática. No presente gráfico não está descrito todos os artigos, pois mesmo abordando o tema, alguns artigos não evidenciaram a porcentagem de sucesso.

Gráfico 3 – Sucesso no Desmame de paciente sob VMI.

VMI: Ventilação Mecânica Invasiva/1: Grupo Disfunção Diafragmática/ 2: Grupo não Disfunção Diafragmática

A falha no desmame pode ser visualizada no **gráfico 4**, onde apenas o estudo de Ali ER et al. está dividido em dois grupos. Assim como o gráfico de sucesso no desmame, este gráfico também não aborda todos os estudos, pois alguns não mostram a porcentagem de falha.

Gráfico 4 – Falha no Desmame de paciente sob VMI.

VMI: Ventilação Mecânica Invasiva

DISCUSSÃO

Apesar do USD ter ganhado bastante força nos últimos anos, ainda temos poucos estudos abordando sua empregabilidade no paciente com DPOC. As características relacionadas ao DPOC associadas a necessidade de VM podem levar a uma maior deterioração do diafragma. Uma avaliação eficaz e segura é necessária para que se tenha sucesso no desmame desses pacientes.

Yousif WGI et al. realizaram a avaliação da função do diafragma pelo US, e compararam o novo método D-RSBI (Frequência Respiratória/Deslocamento Diafragmático) intitulado Índice Diafragmático de Respiração Rápida e Superficial e o RSBI (Frequência Respiratória/Volume Corrente), que é o tradicional Índice de Respiração Rápida e Superficial, para saber se o novo índice é superior ao tradicional. O método D-RSBI foi superior e mais eficaz ao prever o resultado da extubação dos pacientes, onde a sensibilidade e especificidade foram de 83,3% e 90,7%, e no RSBI foi de 77,8% e 70,9%, respectivamente.¹⁴ Este resultado é confirmado por Abbas A et al., que também avaliaram a eficácia do método D-RSBI em relação ao tradicional RSBI. No estudo, os autores tiveram como resultado 84,6% de sensibilidade e 100% de especificidade no método D-RSBI, contra 69,2% e 61,2% no RSBI, respectivamente.¹⁵

Zhang X et al. avaliaram a excursão hemidiafragmática direita através do US durante o teste de respiração espontânea (TRE), e a medida encontrada pelo US para a excursão hemidiafragmática direita foi de 0,68 a 2,78 cm, sendo significativamente maior no grupo que obteve sucesso no desmame.⁹ Farghaly S et al. chegaram a conclusão que um valor $\geq 10,5$ mm para excursão diafragmática foi relacionada ao sucesso de extubação em seu estudo. Para a espessura do diafragma, foi encontrado o valor de ≥ 21 mm na inspiração final e $\geq 10,5$ mm na expiração final. A fração de espessura do diafragma de 34,2% foi associada a uma maior sensibilidade, com 90% e 64,3% de especificidade.¹⁶ Já Fayed AM et al. encontraram o valor de corte de $>29\%$ no lado direito e $>24\%$ no lado esquerdo, para a fração de espessura do diafragma, tendo 97% de sensibilidade e 73% de especificidade.¹⁹ O valor de corte para fração de espessura diafragmática, para Ali ER et al., foi $>30\%$ com sensibilidade de 97,3% e 85,2% de especificidade. E para a média de espessura diafragmática e excursão diafragmática, foi de >2 mm e $>1,5$ cm, respectivamente.¹⁷ No trabalho de Saeed et al., a média do deslocamento diafragmático no grupo com sucesso na extubação, foi de 1,4 cm e no grupo que falhou de 1,05 cm, tendo como valor de corte de 1,1 cm.¹⁸

O tempo em que o US foi utilizado para a avaliação da função diafragmática não variou muito entre os estudos. Zhang X et al. utilizaram a ferramenta durante o Teste de Respiração Espontânea (TRE) de 30 minutos. Os autores realizaram três medidas durante o TRE, onde foram coletados em 0, 5 e 30 minutos.⁹ Yousif WGI et al. e Abbas A et al. empregaram o US após 30 minutos do início do TRE e todo o exame foi realizado em 5 minutos.^{14,15} No trabalho de Farghaly S et al. o TRE teve duração de duas horas e as medidas do US foram coletadas no 30º minuto.¹⁶ A primeira medida obtida pelo ultrassom foi realizada em até 24 horas do início da VM no estudo de Ali ER et al. A partir disso, valores foram registrados diariamente e o procedimento teve a duração de 5 minutos.¹⁷ Saeed AM et al. e Fayed AM et al. relatam que o US foi utilizado durante o TRE.^{18,19}

O sucesso na extubação ao utilizar o USD para avaliar o desmame dos pacientes com DPOC pode ser observado no **gráfico 3**, onde Yousif WGI et al. obtiveram 82,7% de sucesso no desmame de seus pacientes.¹⁴ Saeed AM et al. e Abbas A et al. relataram um percentual de sucesso bem próximos, com 73,3% e 74%, respectivamente.^{15,18} Ali ER et al. dividiram os grupos a serem estudados entre Grupo com Disfunção Diafragmática e Grupo sem Disfunção Diafragmática, tendo um sucesso no desmame inferior no grupo com DD (7,4%) e um resultado maior no grupo sem DD (78,8%).¹⁷ Fayed AM et al. estudaram 112 pacientes, onde 82 evoluíram com sucesso na extubação.¹⁹

O total de falha é mostrado no **gráfico 4**, que no trabalho de Zhang X et al., onde avaliaram a função diafragmática através do US durante o teste de respiração espontânea (TRE) para prever sucesso na extubação em pacientes com DPOC, foi relatado uma falha de 32% no desmame.⁹ Já Farghaly S et al., obtiveram um número menor, chegando a 25,9% de falha.¹⁶ Um resultado próximo foi encontrado por Saeed AM et al., onde tiveram 26,7% de falha no desmame.¹⁸ Yousif WGI et al. apresentaram os melhores resultados nesta presente revisão, com um total de 17,3% de pacientes que falharam no desmame.¹⁴ Fayed AM et al. tiveram falha no desmame de 30 pacientes, de um total de 112 pessoas estudadas.¹⁹

As falhas de extubação que ocorreram no trabalho de Zhang X et al. é justificada pelo fato do público estudado ser mais velho, pois há uma baixa complacência torácica e presença de fraqueza muscular respiratória nesses pacientes.⁹ Este achado também foi constatado por Farghaly S et al., onde o público alvo do estudo tinha idade avançada.¹⁶ Já Fayed AM et al. observaram que, o grupo que falhou na

descontinuação da VM (30 pacientes) apresentou hipoxemia mais acentuada na admissão do que o grupo com sucesso. Os autores também mostram que, a hipocalcemia esteve mais presente no grupo com falha, contribuindo para uma maior fraqueza muscular. Outro fator encontrado foi a anemia, que teve diferença significativa entre os grupos, sendo observada em maior quantidade no grupo com falha, causando déficit no transporte de gases e contribuindo para a falha na extubação.¹⁹

Yousif WGI et al. relatam que dos 86 pacientes que tiveram sucesso na extubação, 32 (37,2%) apresentavam comorbidades e dos 18 pacientes que falharam no desmame, 16 (88,9%) apresentavam demais patologias. Entre as doenças mais comuns entre as pessoas estudadas, estão hipertensão, diabetes mellitus, cardiopatia isquêmica e fibrilação atrial crônica. O que revelou para os autores que, pacientes com múltiplas comorbidades têm maior chance de falha na extubação.¹⁴ Corroborando com este resultado, Saeed AM et al. também citam a contribuição de múltiplas doenças para um desfecho desfavorável no desmame. A presença de 2 ou 3 comorbidades estavam mais presentes no grupo que evoluiu com falha.¹⁸

No estudo realizado por Ali ER et al. houve uma diferença significativa entre os grupos com DD e sem DD em relação a falha de extubação. Este resultado expressivo pode ser explicado por conta da ventilação mecânica prolongada, que contribuiu para o desenvolvimento da disfunção muscular do diafragma destes pacientes, levando a grandes chances de evoluírem com falha no desmame.¹⁷

CONCLUSÃO

A utilização do Ultrassom Diafragmático está sendo cada vez mais utilizada em âmbito hospitalar devido a sua fácil acessibilidade, segurança e eficácia ao avaliar a função diafragmática em pacientes ventilados mecanicamente de forma invasiva.

A DPOC possui características que podem dificultar o desmame dos pacientes sob VMI, aumentar o tempo de ventilação mecânica e as chances de falha após a extubação. Observando estudos que utilizaram tal ferramenta durante na descontinuação da ventilação mecânica invasiva em pacientes portadores da patologia, o USD é promissor e eficaz.

Mesmo com escassez de estudos abordando o tema, o USD pode ser incluído na avaliação do desmame destes pacientes, pois também pode avaliar a capacidade muscular do diafragma (principal músculo respiratório) e prever o sucesso de extubação.

REFERÊNCIAS

1. – The top 10 causes of death. WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/the-top-10-causes-of-death>. Acesso em: 26/07/2022.
2. – Coelho AEC, Avelar CIS, Araujo HL, Silva IMP, Mendes LNJ, Bernadino JO, Aguilar LLF, Melo SKF, Carneiro YV, Vasconcelos ST. Abordagem geral da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): uma revisão narrativa. REAMed. 2021;1(1):1-
3. – Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD. GOLD, 2021. Disponível em: <https://goldcopd.org/archived-reports/>. Acesso em: 01/08/2022.
4. – Viniol C, Vogelmeier CF. Exacerbations of COPD. Eur Respir Ver. 2018;27: 170103.

5. – Song Y, Chen R, Zhan Q, Chen S, Luo Z, Ou J, Wang C. The optimum timing to wean invasive ventilation for patients with AECOPD or COPD with pulmonary infection. *International Journal of COPD*. 2016; 11:535–542.
6. – Lobna Loued et al. Facteurs prédictifs de la ventilation mécanique invasive chez les patients atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). *Pan African Medical Journal*. 2021;39(119). 10.11604/pamj.2021.39.119.27514
7. – Scaramuzzo G, Ottaviani I, Volta CA, Spadaro S. Mechanical ventilation and COPD: from pathophysiology to ventilatory management. *Minerva Medica*. 2022;113(3):460-470.
8. – Lee JS, O'Dochartaigh D, MacKenzie M, Hudson D, Couperthwaite S, Villa-Roel C, Rowe BH. Factors associated with failure of non-invasive positive pressure ventilation in a critical care helicopter Emergency Medical Service. *Prehosp Disaster Med*. 2015;30(3):239-243.
9. – Zhang X, Yuan J, Zhan Y, Wu J, Liu B, Zhang P, You T, Wang Z, Jiang X, Lu W. Evaluation of diaphragm ultrasound in predicting extubation outcome in mechanically ventilated patients with COPD. *Ir J Med Sci*. 2020;189:661–668.
10. – Samanta S, Singh RK, Baronia AK, Poddar B, Azim A, Gurjar M. Diaphragm thickening fraction to predict weaning—a prospective exploratory study. *Journal of Intensive Care*. 2017;5:62:1-9.
11. – Ferrari G, Filippi G, Elia F, Panero F, Volpicelli G, Aprà F. Diaphragm ultrasound as a new index of discontinuation from mechanical ventilation. *Critical Ultrasound Journal*. 2014;6(8):1-6.
12. – Li C, Li X, Han H, Cui H, Wang G, Wang Z. Diaphragmatic ultrasonography for predicting ventilator weaning A meta-analysis. *Medicine*. 2018;97(22):1-10.
13. – Neindre AL, Philippart F, Luperto Marta, Wormser J, Morel-Sapene J, Aho SL, Mongodi S, Mojoli F, Bouhemad B. Diagnostic accuracy of diaphragm ultrasound to predict weaning outcome: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*. 117 (2021) 103890:1-11.
14. – Yousif WGI, Ibrahim IHE, Abo-Alyzeid HA. Role of assessment of the diaphragm by ultrasound during weaning from mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *The Scientific Journal of Al-Azhar Medical Faculty, Girls*. 2019;3(3):605-611.
15. – Abbas A, Embarak S, Walaa M, Lutfy SM. Role of diaphragmatic rapid shallow breathing index in predicting weaning outcome in patients with acute exacerbation of COPD. *International Journal of COPD*. 2018;13:1655–1661.
16. – Farghaly S, Hasan AA. Diaphragm ultrasound as a new method to predict extubation outcome in mechanically ventilated patients. *Aust Crit Care* (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.aucc.2016.03.004>
17. – E.R. Ali, A.M. Mohamad, Diaphragm ultrasound as a new functional and morphological index of outcome, prognosis and discontinuation from mechanical ventilation in critically ill patients and evaluating the possible protective indices against VIDD, Egypt. *J. Chest Dis. Tuberc.* (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcdt.2016.10.006>
18. – Saeed AM, Assal GIE, Ali TM, Hendawy MM. Role of ultrasound in assessment of diaphragmatic function in chronic obstructive pulmonary disease patients during weaning from mechanical ventilation. *Egypt J Broncho*. 2016;10:167-172.
19. – Fayed AM, Abd ElHady MA, Shaaban M Sand Fikry DM. Use of Ultrasound to Assess Diaphragmatic Thickness as a Weaning Parameter in Invasively Ventilated Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. *J Am Sci*. 2016;12(6):96-105.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

